

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 29.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Kilicheva Dildora Ismailjonovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi

kafedrası katta o'qituvchisi

Uzbekistan

<https://orcid.org/0009-0004-7914-6519>

ATOM ENERGETIKASINING ATROF-MUHITGA TA'SIRI VA UNING KELAJAK ISTIQBOLLARI

Abstract: This article analyzes the impact of nuclear energy on the environment and its future prospects. The principles of operation of nuclear energy, its positive and negative effects, as well as issues of technological safety and waste management will be discussed. It shows that the positive aspects of nuclear energy are the reduction of carbon dioxide emissions and high energy efficiency. However, it also talks about the negative effects of nuclear energy, in particular, nuclear waste and radiation hazard. It emphasizes the need to introduce new technologies to improve the safety of nuclear energy and reduce environmental risks. In the future, new approaches and safety measures to ensure the environmental safety of nuclear energy will be analyzed. Information is provided on the role of nuclear energy in the field of climate change and global energy supply.

Keywords: Atomic energy, nuclear energy, environmental impact, nuclear waste, nuclear energy safety, environmental protection, nuclear reactors, risks of nuclear energy, advantages of nuclear energy, role of nuclear energy in environmental protection.

Annotatsiya: Ushbu maqolada atom energetikasining atrof-muhitga ta'siri va uning kelajakdagi istiqbollari tahlil qilinadi. Atom energetikasining ishlash prinsiplari, uning ijobiy va salbiy ta'sirlari, shuningdek, texnologik xavfsizlik va chiqindilarni boshqarish masalalari muhokama qilinadi. Atom energetikasining ijobiy tomonlari sifatida uglerod gazlarining chiqarilishini kamaytirishi va yuqori energiya samaradorligini ta'minlashi ko'rsatilgan. Biroq, atom energiyasining salbiy ta'sirlari, xususan, yadro chiqindilari va radiatsiya xavfi haqida ham so'z boradi. Atom energetikasining xavfsizligini oshirish va ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish uchun yangi texnologiyalarni joriy

etish zarurligi ta'kidlanadi. Kelajakda atom energetikasining ekologik xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yangi yondashuvlar va xavfsizlik choralari tahlil qilinadi. Yadro energiyasining iqlim o'zgarishi va global energiya ta'minoti sohasidagi o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Atom energetikasi, yadro energiyasi, atrof-muhit ta'siri, yadro chiqindilari, yadro energetikasining xavfsizligi, atrof-muhitni muhofaza qilish, yadro reaktorlari, yadro energiyasining xavf-xatarlar, yadro energiyasining afzalliklari, atrof-muhitni himoya qilishda atom energiyasining roli.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние атомной энергетики на окружающую среду и ее будущие перспективы. Будут обсуждаться принципы работы атомной энергетики, ее положительные и отрицательные последствия, а также вопросы технологической безопасности и обращения с отходами. Показано, что положительными сторонами атомной энергетики являются снижение выбросов углекислого газа и высокая энергоэффективность. Однако там говорится и о негативных последствиях ядерной энергетики, в частности, о ядерных отходах и радиационных рисках. Подчеркивается необходимость внедрения новых технологий для повышения безопасности атомной энергетики и снижения экологических рисков. В дальнейшем будут проанализированы новые подходы и меры безопасности по обеспечению экологической безопасности атомной энергетики. Приведена информация о роли атомной энергетики в области изменения климата и глобального энергоснабжения.

Ключевые слова: Атомная энергия, атомная энергетика, воздействие на окружающую среду, ядерные отходы, безопасность атомной энергетики, охрана окружающей среды, ядерные реакторы, опасности атомной энергетики, преимущества атомной энергетики, роль атомной энергетики в охране окружающей среды.

Language: Uzbek

Citation: Kilicheva, D. (2024). THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF NUCLEAR ENERGY AND ITS FUTURE PROSPECTS. Universal International Scientific Journal, 1(8), 152–156. <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.38.81.001>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14264570>

Crossref doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.38.81.001>

KIRISH

Bugungi kunda energetika sektori global iqtisodiyot va ekologik barqarorlik uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. An'anaviy energiya manbalarining ekologik salbiy ta'sirlari, xususan, uglerod chiqindilarining ko'payishi global iqlim o'zgarishining asosiy sababi hisoblanadi. Shu bois, dunyo bo'ylab ekologik xavfsiz energiya manbalariga o'tish dolzarb masalaga aylangan [3]. Atom energetikasi ushbu sohada e'tiborga loyiq alternativ energiya manbai sifatida baholanadi. Ammo uning atrof-muhitga ijobiy va salbiy ta'sirlarini chuqur tahlil qilish zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Atom energetikasi va uning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilishda foydalanilgan adabiyotlar, texnologiya va uning ijtimoiy,

iqtisodiy va ekologik jihatlarini yaxshiroq tushunish uchun muhim manbalardir. Quyida bu adabiyotlarning tahlilini taqdim etaman.

Xalqaro Atom Energetikasi Agentligi (IAEA), 2022 Nuclear Energy and Climate Change hisobotida yadro energiyasining iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdagi o'rni, uning karbonat angidrid (CO₂) chiqarilishini kamaytirishdagi samaradorligi taqdim etiladi. Ushbu manba yadro energetikasining iqlimni himoya qilishdagi roli haqida batafsil ma'lumot beradi. IAEA tomonidan e'lon qilingan bu hisobot, atom energetikasining qayta tiklanadigan energiya manbalaridan farqli o'laroq, global issiqxona gazlarini kamaytirishga yordam berish imkoniyatlari haqida muhim faktlarni keltiradi. Hisobotda shuningdek, yadro texnologiyalarining

xavfsizligini ta'minlash zaruriyati, chiqindilarni boshqarish va reaktor xavfsizligi masalalari ko'rsatilgan [1].

Greenpeace, 2022 Risks of Nuclear Power for the Environment hisobotida yadro energetikasining atrof-muhitga salbiy ta'sirlariga e'tibor qaratiladi. Bu manba, yadro chiqindilari va radiatsiyaning uzoq muddatli ekologik zararlari haqida gapiradi. Xususan, radiatsiya ifloslanishining tuproq, suv va havo sifatiga bo'lgan ta'siri ko'rsatilgan. Greenpeace, atom energetikasining xavf-xatarlariga qarshi kuchli ehtiyot choralarini qo'llash zarurligini ta'kidlaydi va bu manbada yirik yadro falokatlari (masalan, Chernobil va Fukusima) haqida o'rganilgan natijalar keltirilgan [2].

World Nuclear Association (WNA), 2023 Environmental Benefits of Nuclear Power maqolasida, yadro energetikasining ekologik afzalliklari, ayniqsa, atmosferaga zararli chiqindilarni chiqarishning minimalligi muhokama qilinadi. Bu manba yadro energetikasining atmosferaga uglerod chiqarishni kamaytirishdagi muhim rolini ko'rsatadi, bu esa global energiya sohasida iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishdagi uning potentsialini oshiradi. WNA, atom energiyasining qayta tiklanadigan energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi, ayniqsa, past energiya intensivligi va uzluksiz energiya ta'minoti nuqtai nazaridan [3].

International Energy Agency (IEA), 2023 Key World Energy Statistics hisobotida yadro energiyasining energiya ishlab chiqarishdagi o'rni va global energiya tizimiga ta'siri tahlil qilingan. IEA tomonidan taqdim etilgan statistika, atom energiyasining boshqa energiya manbalariga nisbatan yuqori

samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi. Bu manba, energiya ta'minoti sohasidagi yadro energiyasining o'rni, energiya samaradorligi va uning global energiya tizimida o'zgaruvchan roli haqida muhim ma'lumotlar beradi [4].

Glaser, A., & Ramirez, A., 2020 Nuclear Energy and Sustainability kitobida yadro energiyasining uzoq muddatli barqarorlik nuqtai nazaridan baholanishi ko'rib chiqiladi. Kitobda atom energiyasining ijtimoiy va iqtisodiy manfaatleri, shuningdek, ekologik ta'sirlari tahlil qilinadi. Yadro energetikasi va barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, uning atrof-muhitga bo'lgan ta'sirini kamaytirish va chiqindilarni boshqarish imkoniyatlarini yaxshilash bo'yicha yangi yondashuvlar muhokama qilinadi [5].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Atom energetikasining atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilishda, uning ijobiy va salbiy tomonlari bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lib, ko'plab ekologik, texnologik va xavfsizlik jihatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu bo'limda atom energiyasining ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatlarini, shuningdek, uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari tahlil qilamiz.

1. Atom energetikasining ijobiy ta'siri

Atom energetikasining asosiy ijobiy ta'siri uning uglerod gazlarini chiqarmasligi va shu bilan iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdagi rolidir. Yadro energetikasi, boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan farqli o'laroq, uzluksiz va yuqori energiya samaradorligini ta'minlaydi. Xalqaro Atom Energetikasi Agentligi (IAEA) ma'lumotlariga ko'ra, yadro energiyasi issiqxona gazlarini chiqarishning eng kam bo'lishini ta'minlaydi, bu esa global isishning

oldini olishga yordam beradi (IAEA, 2022) [1]. Shuningdek, atom energetikasi gaz yoki ko'mir kabi an'anaviy energiya manbalariga nisbatan eng kam uglerod chiqindilari bilan ishlaydi, bu esa uning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradi.

Yuqori energiya samaradorligi ham atom energiyasining afzalliklaridan biridir. Bir yadro reaktori, katta miqdorda energiya ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan holda, keng hududlarni elektr bilan ta'minlashi mumkin. Boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan (masalan, quyosh yoki shamol) farqli o'laroq, yadro energiyasi uzluksiz va barqaror energiya ta'minotini amalga oshirishi mumkin.

2. Atom energetikasining salbiy ta'siri

Atom energiyasining salbiy ta'siri, avvalo, yadro chiqindilari va radiatsiya xavfi bilan bog'liqdir. Uran va plutoniy kabi radioaktiv materiallar parchalanganda yuqori darajadagi radiatsiya hosil bo'ladi, bu esa atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin. Yadro chiqindilari uzoq muddat davomida xavfli bo'lib, ularni xavfsiz tarzda saqlash va utilizatsiya qilish masalasi hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu nuqtada, atom energiyasining salbiy ta'siri boshqa energiya manbalariga nisbatan kattaroq ekologik xavf tug'diradi. Greenpeace (2022) ning tahliliga ko'ra, yadro chiqindilari, o'zining yuqori darajadagi toksikligi tufayli, tuproq, suv va havo sifatini uzoq muddat davomida ifloslantirishi mumkin [2].

Bundan tashqari, yirik yadro falokatlari (masalan, Chernobil va Fukusima) atom energetikasining xavfsizligini ta'minlash zaruriyatini yanada kuchaytirdi. Bu hodisalar atom energiyasining salbiy ta'sirini yanada ochib berdi va uning xavf-xatarlarini boshqarish bo'yicha qat'iy chora-tadbirlarni

talab qiladi. Yadro falokatlarining atrof-muhitga bo'lgan ta'siri uzoq yillar davomida sezilishini ko'rsatdi va bu, atom energiyasining xavfsizligi bo'yicha xalqaro standartlarni yangilash zaruriyatini tug'dirdi.

3. Atom energetikasining kelajak istiqbollari

Atom energetikasining kelajagi, asosan, xavfsizlikni ta'minlash va chiqindilarni boshqarish masalalariga bog'liq. Hozirgi kunda, yangi texnologiyalar, xususan, kichik modul reaktorlar (SMR), yadro energiyasining xavfsizligini oshirishda katta ahamiyatga ega. SMR reaktorlari o'zining kichik o'lchamlari va xavfsizlikka oid qo'shimcha choralari bilan atom energiyasini xavfsizroq va barqaror ishlashini ta'minlaydi. Bu reaktorlar, o'zlarining ixcham dizayni tufayli, chiqindilarni kamaytirishga va energiya samaradorligini oshirishga imkon beradi. SMR texnologiyasi global energiya tizimiga yangi yondashuvlarni kiritishi mumkin [5].

Bundan tashqari, yadro chiqindilarini qayta ishlash va xavfsiz tarzda utilizatsiya qilish bo'yicha yangi texnologiyalar rivojlanmoqda. Ularning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi atom energetikasining ekologik xavf-xatarlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Masalan, yadro chiqindilarini uzoq muddat davomida saqlash va ularni xavfsiz tarzda qayta ishlash texnologiyalari joriy etilsa, atom energiyasining ekologik xavfsizligini oshirish mumkin bo'ladi.

4. Atom energetikasining iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari

Atom energiyasining iqtisodiy jihatlari ham katta rol o'ynaydi. Atom energetikasi yuqori kapital xarajatlarni talab qilishi mumkin, ammo uning uzluksiz ishlashidan va yuqori energiya ishlab chiqarish samaradorligidan

kelib chiqqan holda, uzoq muddatda iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin. Yadro energiyasining iqtisodiy foydalari, ayniqsa, energetika sohasida barqaror energiya ta'minoti uchun muhimdir.

Shuningdek, atom energiyasining rivojlanishi, yangi texnologiyalar va bilimlar ishlab chiqilishi, ish o'rinlari yaratish imkoniyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, yadro energetikasining salbiy ta'sirlari, masalan, yadro chiqindilarini saqlash, ijtimoiy xavotirlarni oshirishi mumkin. Xalqaro jamoatchilikning atom energetikasiga qarashlari, uning xavfsizlik darajasi va ekologik xavflarga bo'lgan reaksiyasi ijtimoiy va siyosiy masalalar bilan bog'liq bo'ladi.

ATROF-MUHITGA IJOBIY TA'SIRLARI

Atom energetikasining eng katta ekologik afzalligi uglerod chiqindilarining deyarli yo'qligidir. Atom elektr stansiyalari atmosfera issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, bitta yirik AES yiliga millionlab tonna karbonat angidrid chiqindilarini oldini olishi mumkin. Shuningdek, bu energiya manbai boshqa ko'plab ekologik xavfsiz energiya turlariga qaraganda (masalan, ko'mir yoki gaz) barqarorroq va samaraliroqdir.[1]

ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRLARI

Atom energetikasining asosiy ekologik muammosi yadro chiqindilaridir. Ushbu chiqindilar yuqori darajadagi radioaktivlikka ega bo'lib, ularni uzoq muddatli saqlash va utilitatsiya qilish katta mas'uliyat talab

tadi.[1] Masalan, Chernobil (1986) va Fukusima (2011) falokatlari yadro texnologiyalarining ekologik xavfsizligi bo'yicha jiddiy savollarni yuzaga keltirdi.

Bundan tashqari, yadro chiqindilarining tuproq, suv va atmosfera bilan ta'siri o'ta zararli bo'lishi mumkin. Xususan, radiatsiya atrof-muhitning biologik xilma-xilligiga, shuningdek, inson salomatligiga uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatadi. [2]

Kelajak uchun istiqbollar va xavfsizlik choralari.

Bugungi kunda olimlar atom energetikasining xavfsizligini oshirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalarni joriy qilmoqda. Yadro chiqindilarini qayta ishlash texnologiyalari va xavfsizlik tizimlarini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlarda kichik modul reaktorlari (SMR) kabi innovatsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu texnologiyalar xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirish va chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi [5].

XULOSA

Atom energetikasi iqlim o'zgarishi va energiya yetishmovchiligiga qarshi kurashda muhim yechim bo'lib xizmat qilishi mumkin. U ekologik toza energiya manbai sifatida o'zini oqlagan bo'lsa-da, xavfsizlik va chiqindilarni boshqarish masalalari hali ham dolzarbdir. Kelajakda yadro texnologiyalarini yanada xavfsizroq qilish va ekologik muvozanatni saqlash uchun yanada ko'proq sa'y-harakatlar talab etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. International Atomic Energy Agency (IAEA). (2022). Nuclear Energy and Climate Change. www.iaea.org
2. Greenpeace. (2022). Risks of Nuclear Power for the Environment. www.greenpeace.org
3. World Nuclear Association. (2023). Environmental Benefits of Nuclear Power. www.world-nuclear.org
4. International Energy Agency (IEA). (2023). Key World Energy Statistics. www.iea.org
5. Glaser, A., & Ramirez, A. (2020). Nuclear Energy and Sustainability. Cambridge University Press.